

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Ганске Алина Валериевна

независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17570705>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2025

Accepted: 09th November 2025

Online: 10th November 2025

KEYWORDS

человек, неопределенность, принятие решений, уровни принятия решений.

ABSTRACT

Данная диссертационная работа направлена на теоретический анализ особенностей принятия решений человеком в условиях неопределенности. В этом случае, когда человек сталкивается с проблемной ситуацией и ему необходимо принять определенное решение, он, прежде всего, должен сопоставить эту ситуацию и ожидаемое решение с группой решений и определить, хотя бы приблизительно. В диссертации представлен обширный научно-теоретический анализ вопросов принятия решений в условиях неопределенности.

Введение

Одним из показателей изменения требований к лицу, принимающему решения, является постоянное увеличение практической потребности в специалистах, которые, по мнению А.Г. Асмолова (2002), прошли «школу неопределенности» и способны принимать эффективные решения и действовать, основываясь на своей интуиции, демонстрируя доверие к ней. В результате новых исследований интуиции за рубежом появилось множество работ, однако они не предлагают однозначного решения проблемы обоснования использования интуиции как основы выбора. Вопросы о том, приводит ли интуиция к адекватным или неадекватным решениям, и следует ли считать интуитивные предсказания признаком рационального или иррационального выбора, до сих пор не решены.

Одним из основных аспектов принятия решений человеком в неопределенных ситуациях является неопределенность ситуации. Уровни принятия решений. Выделяют четыре уровня принятия решений, и для действий на каждом из них требуются определенные управленческие навыки.

Типичные решения принимаются на основе ежедневной программы, реализуемой по определенному плану. Возникшая проблема сравнивается с набором существующих решений, наиболее приемлемое из которых принимается и реализуется. В типичных случаях в организации применяется подход «в такой-то ситуации нужно сделать то-то», и этот метод становится основной формой принятия решений, характерной для руководителей среднего и низшего звена. Сложности в такой ситуации могут возникнуть из-за некомпетентности руководителя, незнания существующих инструкций, неверной оценки ситуации или недостатка смелости со стороны человека.

Менеджер, правильно оценивающий ситуацию, способный делать обоснованные выводы и контролировать результаты, будет иметь безупречную репутацию в этой ситуации. На этом уровне принятия решений творческий подход не требуется, поскольку варианты решения ситуации predetermined.

Основная часть

Принятие решений как психологический процесс. Знание психологической стороны процесса принятия решений позволяет более эффективно реализовывать существующие этапы. Дело в том, что для принятия правильного решения и его эффективной реализации человеку необходимо также следовать определенным психологическим практикам. Основное содержание этой деятельности заключается в том, что, собирая информацию о проблемной ситуации, человек начинает создавать начальное представление – информационную модель – о проблеме. Степень соответствия этой модели действительности и текущей ситуации зависит от полноты и всеохватности полученной информации.

К сожалению, под влиянием множества факторов внешней среды человек получает необъективную информацию о ситуации и допускает определённые субъективности в процессе её восприятия. В частности, на такую несоответствие сильно влияют пол, возраст человека и окружающие его люди. Для того чтобы формируемая информационная модель была максимально объективной, человек должен собирать всестороннюю информацию о ситуации, избегать когнитивных стереотипов и допущений, ограничивающих полноценное отражение внешнего мира. В результате анализа информационной модели и обогащения её дополнительной информацией в сознании человека формируется концептуальная модель, то есть целостное представление о ситуации. Концептуальная модель включает в себя мысли и чувства, сформированные на основе информационной модели, а также прошлый личный опыт и знания человека. Можно сказать, что концептуальная модель формируется, когда человек понимает суть текущей ситуации. Самое удивительное, что концептуальная модель не всегда соответствует реальной ситуации. Степень этого несоответствия различна для каждого человека. Для одних это различие велико, для других – очень мало. Чем меньше различие между концептуальной моделью и объективной ситуацией, тем больше оснований для принятия правильного решения.

Человек может игнорировать часть получаемой им информации, или преувеличивать её. Именно поэтому человеку следует беспокоиться об объективности и точности своего восприятия ситуации. Психологическая рекомендация в этом отношении заключается в следующем: желательно обеспечить максимальную согласованность между компонентами информационной и концептуальной модели, то есть единицы, используемые при создании концептуальной модели, должны встречаться в информационной модели как можно чаще. Например, участники ситуации, основной вопрос проблемы и средства решения считаются единицами, которые встречаются в обеих моделях. Три компонента принятия решения – объектная сущность, в которой возникает проблема, информационная и концептуальная модели – должны быть максимально гармонично расположены в

форме треугольника, причем, скажем, один из углов треугольника не должен располагаться выше или ниже двух других.

В этом сравнении проблемная ситуация, то есть сущность, принимается за первоисточник.

Во многих исследованиях, посвященных принятию решений в различных ситуациях, большое внимание уделяется степени ясности решаемой проблемы. В этом смысле необходимо упомянуть решения, принимаемые в ситуациях ясности и неопределенности. Скорость и содержание принятия решений в таких ситуациях также различаются. Принятие решений в ситуации ясности требует опоры на предыдущий опыт. В этой ситуации опыт и знания человека рассматриваются как источник решения, и, естественно, уверенность и скорость принятия решений преобладают.

В ситуации неопределенности от человека требуется творческий подход. Опора на собственную интуицию в определенной степени открывает новые возможности для ищущего. Однако, поскольку принятое в данном случае суждение также несет в себе определенный риск, вероятность ошибки при принятии решения возрастает. Поэтому человек, столкнувшись с любой проблемной ситуацией, должен определить степень ее ясности и неопределенности.

В качестве следующего шага следует прояснить вопрос, исходя из его актуальности, расширить область ясности, выделив неясные аспекты ситуации. Считается, что основная часть творческого вклада, воплощенного в решении, должна быть сосредоточена на этапе прояснения вопроса.

Основные трудности могут возникнуть на этапе реализации решения. Как мы уже говорили выше, четкое распределение задач, связанных с реализацией решения, и указание сроков его реализации обеспечивают управляющий эффект. Однако недовольный решением сотрудник и некоторые сотрудники среднего звена также могут действовать вяло на этапе реализации. Причин этому несколько: во-первых, они не участвовали в процессе принятия решения или были им недовольны; во-вторых, нет уверенности в успешности реализации решения; третьей причиной может быть медлительность или недостаточная подготовка сотрудника. Мы полагаем, что первая и вторая причины имеют социально-психологическое решение, и при высоком уровне сплоченности группы сотрудники будут максимально активно участвовать в реализации решения. Исключение третьей причины следует учитывать при распределении задач, связанных с принятием решения.

Сотрудничество сторон в реализации решения обеспечивается на этапе его принятия. В ходе принятия решения преодоление сопротивления других должно быть максимально «безвредным» для сторон. В результате приемлемое решение должно быть принято на основе консенсуса (договоренности) в максимально возможной степени. Таким образом, перед сотрудником стоит задача примирить стороны и сгладить конфликты, обеспечив отсутствие «пыли» после события. Если решение принимается в групповом порядке, а его реализация обеспечивается участием членов команды, каждому сотруднику и индивидууму рекомендуется помнить следующее: «Сегодня реализуется решение, предложенное другим сотрудником. Моё отношение и

участие в этом процессе определяют завтрашнее отношение к предложенному мной решению и то, как будут участвовать другие».

Заключение

1. Проведённые исследования позволяют рассматривать построение психологической концепции интеллектуального принятия решений как индикатора направлений их регуляции на функциональном уровне, показывающего множественность и разноуровневость основных процессов и их взаимозависимость, опосредующую сам генезис этого процесса. Интеллектуальные и личностные действия субъекта в действиях выбора.

2. Концепция психологической регуляции интеллектуальных решений подразумевает открытость иерархии детерминант, определяющих регуляторный профиль индивидуальных решений. Субъект конструирует критерии принятия решений с точки зрения правил приемлемости заданных им лично рамок выбора, а иерархия психологической регуляции решений может быть описана только как функциональная. 3. Характерной особенностью интеллектуально-личностной регуляции выбора в условиях неопределенности является изображение ситуации в образе ситуации. Разделение субъективных факторов риска на условия неопределенности как эффективного принятия решений и ответственности личности за выбор (в закрытых задачах и интеллектуальных стратегиях).

References:

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. - СПб.: Речь, 2005. -436 с.
2. Авлаев, О., & Жураева, С. (2019). —Бахтни белгилашда адаптация даражасининг нисбийлиги11. "ПСИХОЛОГИЯ" илмий журнал, 4, 121-128.
3. Авлаев, О., & Маматкулова, З. (2019). Динамика межличностного отношения компонентов социального интеллекта студентов. Наука и образование сегодня, 12(47), 67-74.
4. Корнеева И.Е. Готовность к объединению с другими людьми как фактор самоорганизации. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Иваново, 2005. - С. 120-124.
5. Минигалиева М.Р. Личностная зрелость и готовность к профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. Часть 1 // Психология зрелости и старения: Ежеквартальный научно-практический журнал / ред. О.В. Краснова. - 2013. - № 3 (63). - С. 62-85.
6. Соломин П.Л. Психологическая готовность к профессиональному самоопределению подростков, находящихся в разных социальных ситуациях развития. // Прикладная психология. - 2009. - № 8. С. 154-162.
7. Ременник Л.И Наука быт вдвоем. - Владикавказ. "Ир", 1990, -124 с.
8. Салахутдинова М., Мусинова Р. Общая психология. Учебное пособие. Самарканд, СамГУ, 2020. - 312 с.
9. Salaxutdinova M.I. Rivojlanish va yosh psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Samarqand, SamDU, 2020. - 156 b.